

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834923>

УДК 37.013.46

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Д.Ю. Берсенева,

студент 3 курса з.о. профиль «Историческое образование»

А.А. Стегнюшин,

к.и.н., доц. кафедры отечественной истории,

ОмГПУ,

г. Омск

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при формировании исследовательских умений учащихся основной школы. Дается периодизация исследования метода проектов. В статье освещается метод краткосрочных проектов, во внеурочной деятельности, как наиболее эффективное средство для формирования исследовательских умений учащихся. Выявляются проблемы, которые связаны с использованием метода проектов во внеурочной деятельности. Даются рекомендации о том, как правильно выстраивать работу для того, чтобы использовать данный метод наиболее эффективно.

Ключевые слова: метод проектов, исследовательские умения, внеурочная деятельность

PROBLEMS ARISING IN THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF STUDENTS OF THE BASIC SCHOOL AND SOME WAYS TO SOLVE THEM

D.Y. Berseneva,

3rd year student of the profile "History Education"

A.A. Stegnyushin,

Candidate of Historical Sciences, docent of the department of national

history,

OmgPU,

Omsk

Annotation: The article deals with the problems that arise in the formation of research skills of basic school students. Periodization of the project method research is given. The article highlights the method of short-term projects, in extracurricular activities, as the most effective means for the formation of research skills of students. The problems associated with the use of the project method in extracurricular activities are revealed. Recommendations are given about how to build work in order to use this method most effectively.

Keywords: project method, research skills, extracurricular activities

Среди проблем современного образования можно выделить противоречие, заключающееся в отставании образования от интересов личности, запросов государства и стремительно развивающегося общества.

Задачей школы становится воспитание человека, который будет способен к активному творческому освоению знаний, умеющего работать с большими объемами информации, представленной разных формах, в том числе в формате исследовательских проектов, способного адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира.

В своей работе школа должна опираться на ФГОС основного общего образования [1-8], который ориентируется на основные личностные характеристики выпускника, среди которых активная заинтересованность в познании мира, умение учиться и способность применять полученные знания на практике.

Одним из базовых принципов в образовании является его практическая направленность, что подразумевает умение школьников не только получать знания, но и самостоятельно приобретать их в процессе учебной деятельности. Наличие такого принципа обусловлено не только государственным заказом, и запросами общества, но и духовной потребностью присущей каждому человеку, поскольку наличие развитых исследовательских умений помогает школьникам сформировать представление о мире, его многогранности и найти свое место в социуме.

Однако, как показывает практика, достаточно весомый процент школьников, демонстрирует низкий уровень развития

исследовательских умений во время защиты итоговых проектов по курсам 8-10 классов. Среди замечаний чаще всего выделяются отсутствие гипотезы, неправильная постановка цели и задач, неверный подбор методов (либо их отсутствие), а также отсутствие планирования. Это может быть обусловлено тем, что в основной школе учащиеся не получили достаточного опыта и знаний, которые помогли бы повысить их уровень исследовательских умений и избежать ситуации неуспеха в будущем.

Для того, чтобы уровень развития исследовательских навыков школьников постоянно повышался необходимо систематическое использования метода проектов, так как он наиболее эффективен и позволяет школьнику проявить максимальную самостоятельность на всех этапах исследовательской деятельности, но использовать его в урочное время получается не всегда, поскольку время, отведенное на изучение темы, а также сам выбор тем ограничены. Применение метода проектов во внеурочной деятельности позволяет расширить рамки выбора темы, опираясь на интересы детей, а также позволяет затратить на работу больше времени, чем зачастую получается в урочное время, что повышает вероятность роста исследовательских навыков у школьников.

Метод проектов был разработан в XXв. американским философом и педагогом Дж. Дьюи [2], а также его учеником В.Х. Килпатриком [4], в его основу легла личная заинтересованность учеников и проблемный характер обучения, что способствовало повышению мотивации школьников.

В начале XX в. данный метод так же привлек внимание российских педагогов. С. Т. Штацкий основал в 1905г. группу, занимавшуюся введением проектной деятельности как нового метода в преподавании.

Формирование метода проектов в отечественной, а также в зарубежной педагогике, согласно Е.А. Пеньковской делится на пять периодов – от появления метода в XX в. до возникновения новых направлений применения метода в обучении в 1990-е годы [7, с. 307].

В число исследователей метода проектов входят Е. Г. Каганов [3], проанализировавший опыт реализации метода проектов и выделивший его отличительные черты, Г. Меандров [5], изучавший этапы работы над проектом и деятельность педагога и ученика на

каждом из них, а также Н. Ю. Пахомова [6], Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрелова [1], И.Д. Чечель [9-11] и др.

В 1940-х годах метод проектов полностью исчез из школ, перейдя в область инженерии, но в 1980-х вновь стал актуальным. Это связывают с идеями свободного воспитания, а также учетом личностного фактора в обучении и воспитании школьников.

Несмотря на то, что метод проектов универсален и его может использовать любой учитель-предметник, потенциал данного метода в современной школе все же реализуется не в полной мере, что может быть вызвано недостаточной разработанностью теоретических основ организации проектной деятельности, невозможностью четко определить перспективы проектной деятельности, а также проблемами, которые возникают во время работы над проектами как у учеников, так и у учителей.

Среди причин небольшого роста уровня исследовательских умений по итогам выполнения проектной деятельности в основной школе можно выделить такие как: большая нагрузка у детей в урочное и внеурочное время, в том числе в учреждениях дополнительного образования и кружках; неопытность в исследовательской деятельности, в которую с каждым годом добавляются новые элементы, например в седьмом классе это самостоятельная проблематизация и целеполагание, которое ранее за учащихся выполнял учитель; неорганизованность на этапе планирования и выполнения самой работы, за счет привычки полагаться на взрослых, их помощь, контроль с их стороны; высокая занятость учителя, за счет чего может происходить недостаточный контроль за процессом создания проекта; отсутствие ранее четких критериев и рекомендаций к созданию группового проекта, отсутствие разработанного положения о групповых проектах, где были бы указаны способы выявления уровня исследовательских умений учеников основной школы, а также критерии оценки результатов исследовательских умений, которыми может руководствоваться учитель во время своей работы.

Помочь решить проблемы формирования исследовательских навыков учеников основной школы при помощи метода проектов во внеурочной деятельности может ряд выработанных рекомендаций:

1. При выборе тем, которые учитель может предложить ученикам, опираться на их возрастные особенности и интересы, поощрять их инициативу, поскольку тема является одним из ключевых моментов в успешном выполнении работы. Неинтересное дети делать не будут.

2. Грамотно подобранная или составленная самостоятельно диагностика необходима на начальном этапе и в конце, для того, чтобы зафиксировать изменение показателей в росте исследовательских умений.

3. На основании результатов диагностики необходимо выработать план консультаций и бесед, а также их содержание, чтобы максимально проработать «западающие» у детей темы и понятным языком объяснить все, что вызывает у них недопонимание, в целях ликвидации возможных ошибок.

4. Давать больше самостоятельности. Не надо выполнять за детей ту работу, которую они могут выполнить сами, либо методом проб и ошибок научиться выполнять самостоятельно.

5. Лучше всего, если оформление и требования к проекту и его результату в учебном заведении единообразны не зависимо от предмета исследования, ведь таким образом ученики смогут на равных участвовать в разнообразных внутришкольных конференциях и мероприятиях

Таким образом, следование данным рекомендациям поможет повысить динамику роста исследовательских умений учеников основной школы и оградить их от ситуации неуспеха в дальнейшем.

Список литературы

[1] Вяземский Е.Е. Проектная деятельность как средство формирования исторического мышления школьников: Методические рекомендации / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова – М.: Просвещение, 2017.

[2] Дьюи Дж., Дьюи Э. Школа будущего. – Берлин, 1992.

[3] Каганов Е.Г. Метод проектов в трудовой школе. / Е.Г. Каганов - Л. 1926

[4] Киллпатрик В.Х. Метод проектов / Пер. с англ. JL: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1925. 43 с.

[5] Меандров Г. Метод проектов в начальной школе. В помощь комплексно-проектной работе. Метод. пособие для педагогов. Уральская обл. опытная станция соцвоста им. В.И. Ленина / под ред. Пумпянского, Калгановой. Свердловск; М.: Госиздат, Уральское обл. отделение, 1931.

[6] Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. / Н.Ю. Пахомова – М.: АРКТИ, 2003.

[7] Пеньковских Е.А. Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории, и практике / Е.А. Пеньковских – М.: Вопросы образования, 2009.

[8] Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. / И.С. Сергеев - М.: АРКТИ, 2004. 26 с.

[9] Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373].

[10] Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов / И.Д. Чечель // Директор школы. – 1998. №4. 3-10 с.

[11] Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин - М.: Педагогика, 1989. 560 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vyazemsky E.E. Project activity as a means of forming the historical thinking of schoolchildren: Methodological recommendations / E.E. Vyazemsky, O.Yu. Strelova - M.: Education, 2017.

[2] Dewey J., Dewey E. School of the future. – Berlin, 1992.

[3] Kaganov E.G. Method of projects in the labor school. / E.G. Kaganov - L. 1926

[4] Killpatrick W.H. Method of projects / Per. from English. JL: Brockhaus-Efron Publishing House, 1925. 43 p.

[5] Meandrov G. Method of projects in elementary school. To help complex design work. Method. allowance for teachers. Ural region Experimental station of the social worker named after IN AND. Lenin / ed.

Pumpyansky, Kalganova. Sverdlovsk; M.: Gosizdat, Ural region. department, 1931.

[6] Pakhomova N.Yu. The method of the educational project in an educational institution: A manual for teachers and students of pedagogical universities. / N.Yu. Pakhomova - M.: ARKTI, 2003.

[7] Penkovskikh E.A. Method of projects in domestic and foreign pedagogical theory and practice / E.A. Penkovskikh - M.: Educational Issues, 2009.

[8] Sergeev I.S. How to organize the project activities of students: A practical guide for employees of educational institutions. / I.S. Sergeev - M.: ARKTI, 2004. 26 p.

[9] Federal state educational standard for basic general education [Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated October 6, 2009 N 373].

[10] Chechel I.D. Method of projects: subjective and objective evaluation of results / I.D. Chechel // Director of the school. - 1998. No. 4. 3-10 p.

[11] Elkonin D.B. Selected psychological works / D.B. Elkonin - M.: Pedagogy, 1989. 560 p.

© Д.Ю. Берсенева, А.А. Стегнюшин, 2023

Поступила в редакцию 08.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Берсенева Д.Ю., Стегнюшин А.А. Проблемы, возникающие при формировании исследовательских умений учащихся основной школы и некоторые пути их решения // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 82-88. URL: <https://ip-journal.ru/>